

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Satisfacción Profesional y su relación con las Condiciones de Trabajo Hospitalario del Personal de Enfermería en el servicio de unidad Cuidados Críticos, Cuidados Paliativos y Cirugía General del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, Partido de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires
Autor/a	Lic. Aguilar, Víctor Orlando
Director/a	Mg. Prof. Freinman, Isabel Mercedes
Resumen	<p>El presente trabajo se propone como objetivo determinar la relación entre la Satisfacción Profesional del personal de enfermería y las Condiciones de Trabajo Hospitalario del sector de Cuidados Críticos, Cuidados Paliativos y Cirugía General del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.</p> <p>La metodología de estudio es cualitativa, descriptiva, correlacional y transversal. La población en estudio fue de 51 elementos de los tres sectores mencionados. Para medir satisfacción profesional se aplicó la escala general de satisfacción NTP 394 versión española, para las condiciones de trabajo se utilizó un cuestionario que consta de 15 ítems medidas en escala ordinal y por Likert.</p> <p>Los resultados obtenidos de las 51 encuestas realizadas muestran un grupo etareo predominante entre 30 a 50 años, predominó el sexo femenino con el 70,6%, el 98% es personal contratado, el nivel académico del 59% son Licenciados en Enfermería, el 35,3% cuenta con una antigüedad en la institución de 6 a 10 años.</p> <p>En cuanto a la satisfacción general el 58,1% del personal se encuentra moderadamente satisfecho, factores extrínsecos el 55% se presentaron satisfechos y el 19,5% se encontró que está insatisfecho en factores intrínsecos. Las condiciones de trabajo el 53% el personal considera las</p>

	<p>condiciones físicas “casi siempre”, como la condición psicológica el 35,5% y la condición social el 29,8%.</p> <p>Las condiciones entre ambas variables se encuentra débil, en relación con el coeficiente de correlación rho de Spearman = -149, la prueba de hipótesis señala que no fue estadísticamente significativa.</p> <p>Los resultados obtenidos demuestran que no existe una relación marcada entre la satisfacción profesional con las condiciones de trabajo del personal de enfermería en esta población, por lo que es probable que existan otros factores asociados a la satisfacción y que no se encuentran contemplados en este estudio. La satisfacción profesional y las condiciones de trabajo son uno de los principales determinantes del comportamiento organizacional, ya que se encuentra en el desempeño y el interés que muestra el personal al realizar su trabajo, y esto se verá reflejado en la calidad de atención y un mejor ambiente laboral.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Satisfacción Profesional, Personal de Enfermería, Condiciones de Trabajo.</p>